

Ko'pyoqliklarni o'zaro kesishish chizig'ini aniqlash usulari

XASANOVA PIRZODAXON AXMADJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ko'pyoqliklarni o'zaro kesishish chizig'ini aniqlash usulari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ko'pyoqliklar, kesishish chizig'i, vaziyat, fazo, kesishish nuqtasi.

Аннотация: В данной статье описаны методы определения линии пересечения многоугольников.

Ключевые слова: Многоугольники, линия пересечения, ситуация, пространство, точка пересечения.

Annotation: This article describes methods for determining the line of intersection of polygons.

Key words: Polygons, intersection line, situation, space, intersection point.

Ko'pyoqliklarning o'zaro kesishishi

Ko'pyoqliklar fazoda bir-biriga nisbatan o'zaro joylashuviga qarab, to'la, qisman kesishgan yoki butunlay kesishmagan vaziyatlarda ushraydilar. Ko'pyoqliklar o'zaro kesishganda bir yoki bir nisha yopiq fazoviy yoki tekis siniq chiziqlar hosil bo'ladi. Bu siniq chiziq uchlarini, ko'pyoqliklarning to'g'ri chiziq bilan kesishish nuqtalarini yasash usuli yordamida aniqlanadi. Hosil bo'lgan kesishish nuqtalarini

yoki chiziqlarni tegishli tartibda birlashtirilsa berilgan ko'pyoqliklarning kesishish chizig'i hosil bo'ladi. Ko'pyoqliklarning o'zaro kesishish chiziqlarini yasashda avvalo ularning kesishishida qatnashmaydigan qirralari aniqlanadi; so'ngra ko'pyoqliklarning ko'rinar, ko'rinmas qirralarini aniqlanib va ularning ko'rinar qismlarini asosiy tutash chiziqlarda yurg'izib chiqiladi.

Ko'pyoqliklar fazoda bir-biriga nisbatan o'zaro joylashuviga qarab, to'la, qisman kesishgan yoki butunlay kesishmagan vaziyatlarda ushraydilar.

Ko'pyoqliklar o'zaro kesishganda bir yoki bir nesha yopiq fazoviy yoki tekis siniq chiziqlar hosil bo'ladi. Bu siniq chiziq uchlarini, ko'pyoqliklarning to'g'ri chiziq bilan kesishish nuqtalarini yasash usuli yordamida aniqlanadi. Agar kesishuvchi ko'pyoqliklardan birini va ikkinshisini deb belgilasak, ularning kesishgan chizig'ini yasash qo'yidagi algoritm bilan bajariladi:

- \square ko'pyoqliklar qirralarining Ω ko'pyoqliklar sirti yoqlari bilan kesishish nuqtalari yoki Ω ko'pyoqliklar qirralarining \square ko'pyoqliklar yoqlari bilan kesishish nuqtalari aniqlanadi;
- \square va Ω ko'pyoqlarning yon yoq tekisliklarini o'zaro kesishish chiziqlari yasaladi.

Hosil bo'lgan kesishish nuqtalarini yoki chiziqlarni tegishli tartibda birlashtirilsa berilgan ko'pyoqliklarning kesishish chizig'i hosil bo'ladi.

Ko'pyoqliklarning o'zaro kesishish chiziqlarini yasashda avvalo ularning kesishishida qatnashmaydigan qirralari aniqlanadi; so'ngra ko'pyoqliklarning ko'rinar, ko'rinmas qirralarini aniqlanib va ularning ko'rinar qismlarini asosiy tutash chiziqlarda yurg'izib chiqiladi.

9.1-rasmda tasvirlangan prizma va piramida sirtlarining o‘zaro kesishish chizig‘ini yasash algoritmi qo‘yidagisha bo‘ladi:

rasm.

- prizma qirralarining piramida sirti bilan kesishgan nuqtalari yasalgan. Rasmdan ko‘rinib turibdiki, prizmaning faqat oldingi D qirrasigina piramida sirtini 1 va 2 nuqtalarda kesib o‘tgan. Bu nuqtalar D nuqta orqali o‘tgan $M_1(M_{1N})$ gorizontal proyeksiyalovchi tekislik yordamida yasalgan;
- piramida qirralarining prizma sirti bilan kesishgan 3,4,5,6 nuqtalari yasalgan. Piramidaning faqat SA va SS qirralari prizma bilan kesishadi. SA va SS qirralarining prizma bilan kesishgan 3(3',3''), 4(4',4''), 5(5',5''), 6(6',6'') nuqtalari 8.20-rasmda ko‘rsatilganidek $M_2(M_{2H})$ va $M_3(3H)$ gorizontal proyeksiyalovchi tekisliklar yordamida topilgan;

- Aniqlangan 1",2",3",4",5",6" nuqtalarni rasmda ko'rsatilganidek, ko'rinar-ko'rinmas qismlarini e'tiborga olib, tartib bilan birlashtirib shiqilsa, ikki sirtning o'zaro kesishish siniq chizig'ining frontal proyeksiyasi hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. "Ўзбекистонда мисгарлик". Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. "Ўзбек халқ амалий безак санъати". Тошкент. "Мехнат"1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.

18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация 1. Maxsus son* (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация 1. Maxsus son* (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире 2.11* (2023): 7-12.